

Ж. Е. Потапова

**О МОНОГРАФИИ
«УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-
МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ (на материале
художественных произведений указанного периода)»**

Потапова Жанна Евгеньевна. Условия формирования духовно-моральных ценностей немецкой молодежи на рубеже XIX–XX веков (на материале художественных произведений указанного периода) : монография / Ж. Е. Потапова. – Харьков : Изд-во НУА, 2019. – 130 с.

Решение задач современности не может быть полноценным без знания и учета опыта, накопленного человечеством. А для создания системы воспитания, способной соответствовать потребностям времени, опыт предыдущих поколений, как положительный, так и отрицательный, анализ его результативности, имеют существенное значение и могут оказаться полезными при решении актуальных вопросов и для Украины.

Обеспокоенность крайним невниманием к вопросам воспитания молодежи в период развала Советского Союза и образования самостоятельных национальных государств, когда формировалось понимание того, что самое главное – это получение знаний при игнорировании воспитательного процесса, побудила передовых педагогов серьезно заниматься вопросами роли воспитания подрастающего поколения. Появилось и продолжает появляться много работ, обращающих внимание на то, что снижение востребованности духовных ценностей, социальная и психологическая дезориентация и дезадаптация, сложная криминогенная обстановка, деформация семьи и другие негативные явления на жизни детей и подростков сказались крайне отрицательно. Обнаруживается резкое омоложение преступности, рост уровня безнадзорности, провоцирующий правонарушения и преступления несовершеннолетних. У них выявляются значительные отклонения от норм в психике, отсутствие необходимых для

нормальной жизни в социуме знаний о нравственных и этических нормах поведения.

Получается, что ряд стран, в том числе и Украина, снова оказались в ситуации противоречия между социальным заказом общества на личность, способную соответствовать вызовам времени, и условиями ее социализации, как это было к концу XIX века в Западной Европе, США, Японии и России. Этим, собственно, и объясняется выбор временного периода, страны и материала в данной работе.

Художественная литература как один из видов искусства являет собой зеркальное отражение жизни общества, а школа – это социальный заказ государства. В свои школьные годы будущие писатели имели достаточно оснований для разочарований и в дальнейшем в своих произведениях показали свое отношение к существующей воспитательно-образовательной системе, критикуя узкоакадемическую направленность образования и порочную антигуманистическую систему воспитания, которые в значительной степени как раз и способствуют созданию условий для формирования духовно-моральных ценностей молодежи. Во всех видах учебных заведений, представленных в произведениях, прослеживается закостенелый педантизм, душащий любое свободомыслие; главные критерии воспитания – строгость и жесткая дисциплина. То, что ученик – живой человек, индивидуальность, часто выпускается из виду не только в школе, но и дома. Предоставленные самим себе во внеурочное время ученики создают атмосферу человеческих взаимоотношений, которая нередко бывает очень жестокой. Вся ситуация в комплексе превращает многих детей в нравственных и физических калек.

Изложенный в работе материал позволяет также прояснить вопросы: почему молодежь ищет альтернативу, почему среди учеников часты самоубийства, почему в ряде случаев гимназисты по грамотности обгоняют своих учителей, почему Германия смогла стать передовой державой в конце XIX – начале XX веков, несмотря на школьную рутину и косность, а самое главное – увидеть картину грядущей диктатуры и перемальвание индивидуума через систему, увидеть роль образования и учительства в милитаризации Германии, понять, где заложены корни нацизма и фашизма.